

ОСНОВА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Хайдаров Козимбек Абдихакимович

Начальник Учебного центра военной подготовки

Национального университета Узбекистана

имени Мирзо Улугбека, доцент, Почётный академик Турона.

“Мы направим все свои силы и возможности на то, чтобы Новый Узбекистан стал страной высокой культуры и духовности, где люди живут свободно и благополучно.”

Ш.М.МИРЗИЁЕВ

Аннотация. В статье речь идёт о курсантах, которые должны обладать гражданской компетенцией в условиях построения Нового Узбекистана.

Ключевые слова: курсант, гражданская компетенция, обучающийся, преподаватель, система высшего образования.

Интенсивное развития Республики Узбекистан связано с перспективными планами во всех сферах человеческой деятельности. Именно на это нацелено и название 2023 года – Года заботы о человеке и качественного образования. Об этом заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года.

В своём послании глава нашего государства подчеркнул, что необходимо последовательно и целенаправленно продолжить реформы в сфере образования, “идти в образовательные учреждения, больше встречаться с учителями, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества образования” [1].

Намеченные кардинальные задачи в рамках “Года заботы о человеке и качественного образования” являются прямой реализацией предвыборной программы руководителя нашей страны, в которой обозначено интеллектуальное, духовное, нравственное, физическое развитие учащейся молодёжи. В частности, в целях реализации пункта программы Президента Республики Узбекистан «По пути культурного и духовного развития» намечено продолжить работу по развитию интеллектуального потенциала, мышления и мировоззрения населения, особенно, молодёжи, воспитание гармонично развитого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, любви и преданности своему народу и Родине [2].

В этом плане планируется разработать Концепцию «Новый Узбекистан – просвещенное общество» и национальные программы по её реализации.

Кроме того, запланировано принятие программ по повышению роли и влияния сфер науки, культуры и искусства, литературы и художественного творчества на развитие страны [3]. Решение этих вопросов связано с развитием у учащейся молодёжи, в том числе и курсантов, гражданской компетенции.

Гражданскую компетентность следует рассматривать как основу социальной и общественной сущности человека как члена социальной общности и государства.

При определении гражданской компетенции как готовности к применению знаний о праве, политике, обществе, государстве, обладании политико-правовыми умениями и навыками следует учитывать роль личности, которая обладает готовностью и способностью активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания и умения на практике.

В связи с этим, под гражданской компетенцией курсанта мы понимаем интегративное качество личности, включающее в себя когнитивный, ценностный, поведенческий и рефлексивный компоненты и проявляющееся в способности любить нашу республику, защищать интересы своей страны, беречь родную природу, хранить и передавать из поколения в поколение национальные обычаи, традиции своего народа и вырабатывать толерантное отношение к другим народам [4]. В этом аспекте в республике намечена реализация грандиозных задач, которые не могут быть выполнены на высоком уровне, если не повысить качество образования. В связи с этим в 2023 году особое внимание будет уделено качественному образованию учащейся молодёжи. Под девизом «Качественное образование – решающий фактор развития человеческого капитала» планируется охватить высшим образованием до 50% молодёжи и построить студенческие общежития почти на 100 тысяч мест. Государственные вузы должны поэтапно начать самостоятельно устанавливать размеры оплаты труда и численность работников, стоимость контракта и форму обучения. До 2026 года количество частных вузов планируется довести минимум до 50. Кроме того, планируется оказывать всестороннюю поддержку образовательным учреждениям всех ступеней и их работникам – воспитателям детских садов, учителям школ, профессорам и преподавателям вузов, научной и творческой интеллигенции. Намечено внедрить систему общереспубликанских спортивных игр – Национальной олимпиады по олимпийским и национальным видам спорта.

Решение всех намеченных руководством республики задач в области повышения качества образования связано с умением курсантов проявлять чёткую гражданскую позицию при получении образования, развития личностных качеств, помогающих им глобально мыслить, обладать креативным мировоззрением и высокой культурой. Это значит, при построении Нового Узбекистана его фундамент составят обучающиеся, обладающие высокой гражданской компетенцией и умеющие преданно относиться к истории, культуре и традициям народов нашей республики.

Литература.

1. Послание Олий Мажлису и народу Узбекистана Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от 20 декабря 2022 года: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/26/shavkat-mirziyoyev/>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – Т., 2019. – 9 октябрь.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4623-сонли Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – Т., 2020. – 28 февраль.

4. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук (DSc). – Т., 2020. – 265 с.